

O PRESENTE E O POSSÍVEL FUTURO DOS *STANDARDS* PROBATÓRIOS NO PROCESSO PENAL BRASILEIRO: NECESSIDADE DE SE PENSAR CRITICAMENTE A SUA UTILIZAÇÃO PELOS TRIBUNAIS SUPERIORES

*THE PRESENT AND THE POSSIBLE FUTURE OF STANDARDS OF PROOF IN
BRAZILIAN CRIMINAL PROCEDURE: THE NEED TO THINK CRITICALLY
ABOUT THEIR USE BY BRAZILIAN SUPERIOR COURTS*

LUÍSA WALTER DA ROSA

Mestra em Direito do Estado, com enfoque em Processo Penal na UFPR (2023). Pós-Graduada em Direito Penal Econômico na PUC Minas (2021) e em Direito Penal e Criminologia pela PUC-RS (2020). Graduada em Direito pela UFSC (2018). Presidente da Comissão de Investigação Defensiva e Justiça Penal Negociada da OAB/SC (2022/2024). Membro do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais (IBCCRIM), da Associação de Advogados Criminalistas do Estado de Santa Catarina (AACRIMESC) e do Instituto Brasileiro de Direito Penal Econômico (IBDPE). Autora de livros sobre colaboração premiada, acordo de não persecução penal e justiça penal negociada, pela Emais Editora. Advogada. Lattes: [<http://lattes.cnpq.br/5094657629897142>]. Orcid: [<https://orcid.org/0000-0002-6976-0943>]. luisawdarosa@gmail.com

DOI: [<https://doi.org/10.5281/zenodo.10515881>].

Recebido em: 10.07.2023

Aprovado em: 28.11.2023

Última versão da autora: 11.12.2023

ÁREAS DO DIREITO: Processual; Penal

RESUMO: Este trabalho objetiva averiguar se a utilização atual da figura dos *standards* probatórios pelos Tribunais Superiores brasileiros é adequada ao Estado Democrático de Direito. A temática vem ganhando relevância nos últimos anos, em especial diante da necessidade de aperfeiçoamento da valoração probatória e do controle da fundamentação das decisões judiciais. Através de um método dedutivo, com revisão bibliográfica e uma pesquisa do uso das variações

ABSTRACT: This work aims to verify if the current use of the figure of standards of proof by Brazilian Superior Courts is adequate for the Democratic State of Law. The theme has been gaining relevance in recent years, especially in view of the need to improve evidentiary assessment and control of the grounds of judicial decisions. Through a deductive method, with a bibliographical review and research on the variations of the use of the terminology "standards of proof" in

da terminologia "*standards* probatórios" nos mecanismos de pesquisa de jurisprudência do STJ e STF, iniciou-se o artigo conceituando *standards* probatórios, apontando suas funções e como ele se relaciona com a presunção de inocência. Em seguida, foi realizado um compilado de jurisprudência dos Tribunais Superiores sobre os *standards* probatórios, o que demonstrou a sua utilização discricionária pelos julgadores, diante de uma importação acrítica da temática oriunda de ordenamentos jurídicos estrangeiros. Diante disso, trouxeram-se alguns pontos-chaves sobre o estudo dos *standards* probatórios no processo penal dos EUA, país que há muito se debruça sobre o tema, para auxiliar na abordagem do último tópico, que contém direcionamentos sobre possíveis caminhos a serem percorridos para fortalecer o embasamento teórico e a aplicação dos *standards* probatórios de maneira adequada ao processo penal brasileiro.

PALAVRAS-CHAVE: Processo penal brasileiro – Direito probatório – *Standards* probatórios – Presunção de inocência – Fundamentos da decisão judicial.

the research mechanisms of STJ and STF jurisprudence, the article began conceptualizing standards of proof, pointing out their functions and how they relate to the presumption of innocence. Then, a compilation of the jurisprudence of the Superior Courts on standards of proof was carried out, which demonstrated its discretionary use by the judges, in view of an uncritical import of the theme from foreign legal systems. In view of this, some key points were brought about the study of standards of proof in the criminal procedure of the USA, a country that has long focused on the subject, to assist in the approach of the last topic, which contains directions on possible paths to be taken to strengthen the theoretical basis and the application of standards of proof in an adequate way to the Brazilian Criminal Procedure.

KEYWORDS: Brazilian Criminal Procedure – Evidentiary Law – Standards of proof – Presumption of Innocence – Grounds of judicial decision.

SUMÁRIO: 1. Introdução. 2. O que é *standard* de prova? Conceito, funções e relação com a presunção de inocência. 3. O uso de *standards* probatórios pelos tribunais superiores brasileiros. 4. Breves apontamentos sobre o estudo dos *standards* probatórios no processo penal dos EUA. 4.1. Deve o *standard* probatório ser quantificável numericamente? Crítica ao uso de métodos matemáticos na esfera penal. 4.2. Relação entre carga probatória e o *standard* "para além da dúvida razoável". 4.3. Caso *Brinegar V. United States*: análise prática do *standard* probatório da *probable cause*. 5. Possíveis caminhos a serem percorridos para se pensar *standards* probatórios adequados ao processo penal brasileiro. 6. Considerações finais. 7. Referências. 8. Legislação. 9. Jurisprudência.

1. INTRODUÇÃO

No campo do processo penal, uma temática que vem ganhando espaço é a dos *standards* probatórios, isto é, parâmetros de suficiência probatória a serem alcançados em cada etapa da persecução penal, a fim de vencer a presunção de inocência.

Entretanto, não há ainda uma construção doutrinária e/ou jurisprudencial brasileira suficientemente sólida sobre o tema, seja no processo penal ou até mesmo no civil, o que dificulta e por vezes até impede o devido controle pelas partes do quê e do quanto está sendo